

O perfil dos Condutores de Atividades de Aventura do Parque do Utinga

Marcos Augusto Carvalho Pereira
Universidade Federal do Pará
professormarcospereira@hotmail.com

Ariadne da Costa Peres
Universidade Federal do Pará
ariadne@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Nossa pesquisa tem o objetivo de refletir sobre o perfil profissional dos condutores de atividades de aventura na natureza que trabalham nas trilhas do parque ambiental do Utinga (PEUt), tendo como base a entrevista com dois condutores que atuam no parque, os quais denominamos de Ariano e Carolina, nomes fictícios que protegem nossas fontes, o contato com os entrevistados se deu a partir da visita da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Marilda Nunes ao parque, em junho de 2022, o resultado exposto nesse resumo foca-se em um perfil específico de educador ambiental, destacando dois elementos, primeiro suas bases de formação que apresentam os conhecimentos adquiridos em cursos relacionados aos primeiros socorros e sobrevivência na selva e segundo, a percepção de si enquanto educadores ambientais.

O PEUT é uma unidade de conservação (UC) estadual, criada com fins de preservar a biodiversidade e os mananciais de água que abastecem a cidade e a região metropolitana de Belém. A unidade é aberta ao público a fim de oportunizar momentos de contemplação, lazer e ecoturismo, fomentando relação harmoniosa com a natureza preservada, bem como incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de atividades e projetos voltados à educação ambiental, Pará (2013). Assim, os condutores agem em consonância com as diretrizes do parque do Utinga, que visa oportunizar momentos em que se materializem a educação ambiental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entendemos que esses educadores estão em um campo não formal da educação, que no caso específico dialoga e se entrelaça com a educação formal quando da visita da escola Marilda Nunes ao PEUt. Guimarães e Vasconcellos (2006), tratam de uma dinâmica de complementaridade dos espaços formais e não formais, defendem que essa conexão pode levar os espaços não formais ao grande público da escola e esta última abrirem-se ao mundo, superando o ensino livresco.

Outro elemento central é que nossos entrevistados, tem um perfil que coaduna com a definição e o apontamento pelo ministério do trabalho no que concerne sua preparação para conduzir com segurança e destreza o público dedicado a conhecer as trilhas. Cotes et al. (2018), ao investigar o trabalho de dois grupos de condutores, o primeiro grupo no parque nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí e o segundo no parque nacional do Caparaô localizado entre os estado do Espírito Santo e Minas Gerais, também encontram esse perfil de condutores que passaram por uma formação multidisciplinar, sem obrigatoriedade de frequência em disciplinas acadêmicas em instituições de ensino superior, observando também que são trabalhadores dedicados a apresentação das atividades de aventura com segurança e e para além dos aspectos técnicos, o foco à educação ambiental. .

METODOLOGIA

A necessidade de ir à campo para entender o perfil dos condutores esta alinhada a pesquisa com base na análise histórica, material e dialética, que culmina nos resultados únicos para o momento, Triviños (1987). Dialogamos também, com a concepção que a investigação é um estudo de caso e o que nos interessa é entender um fenômeno que é peculiar, Gil (2008), e que também contribui para o debate mais abrangente no campo que discute a EA (Educação Ambiental) crítica.

Os participantes da Pesquisa foram selecionados a partir de sua interação com a realidade concreta no processo de educação ambiental no parque do Utinga, os condutores, estiveram acompanhando a visita de professores e educandos do 6º ano da EEEF Marilda Nunes ao PEUT em junho de 2022, a partir desse fenômeno, apresentamos a nossa pergunta problema: “Qual o perfil dos condutores de atividades de aventura na natureza que atuam no parque estadual do Utinga em Belém-Pa? Para responder a esse questionamento, apresentamos as perguntas contidas no questionário semiestruturado: 1- Qual seu nome completo? 2 -Idade? 3- Qual a sua formação? (Anos, períodos, instituições) 3- Qual sua função/papel exerce no parque/ há quanto tempo? (outras experiências), 4- Ocupou outras funções? 5- Por quanto tempo? 6- Você se identifica como educador? 7- Considera-se um educador ambiental?

As entrevistas foram gravadas e após a transcrição, as respostas das perguntas de 1 a 4 foram base para entendermos o conhecimento adquirido e os cursos que contribuíram à formação dos condutores e as respostas as perguntas de 5,6 e 7, receberam o trato com a Análise de Conteúdo (AC), Bardin (2016), que nos apresentam a identidade do condutor como educador ambiental.

Com isso, a partir das respostas dos dois sujeitos históricos entrevistados, temos as “unidades de registro” que são as falas transcritas dos entrevistados, os trechos de recortes se configuram como a “unidade de contexto”, que são falas específicas que se ligam as “categorias por tema” (*A priori*), em nosso caso, “Educador Ambiental”, que deu origem a três outras categorias. “emergentes” (Identidade como educador ambiental, Ações do Educador Ambiental e Papel do Educador Ambiental), dessa três nos concentramos em expor a análise da primeira categoria emergente em questão, “Identidade como educador ambiental” (Bardin, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados das entrevistas, o primeiro elemento a ser explanado, que seja a caracterização e a formação desses condutores, podemos inferir que o grupo de condutores é formado por Carolina, Sexo feminino, (25 anos) e Ariano, Sexo masculino (22 anos), dois nomes fictícios que preservam nossas fontes, jovens que tem a formação básica escolar completa e constroem suas formações a partir de diferentes cursos de nível técnico. Nesse escopo, Carolina passou pela formação: “Condutora de turismo de aventura; “Sobrevivência na selva”, “Bombeira civil”; “Observadora de aves”, “Resgate avançado de estrutura colapsada”; “Socorrista” e hoje está matriculada no curso “Técnico em segurança no trabalho” e Ariano, teve formação nos cursos: “Condutor de turismo de aventura”; “Socorrista”, “Bombeiro Civil” e cursa a formação para “Técnico em enfermagem”.

O grupo de condutores tem formação técnica em várias áreas que contribuem para o papel social de condutor, garantindo conhecimento acerca dos socorros urgentes, resgate e sobrevivência na selva, observa-se que é uma formação diversificada, e a que estão no início da sua vida profissional, acrescenta-se ainda que a formação esta de acordo com as exigências do ministério do trabalho, que em seu cadastro profissional 5115-05 - Condutor de turismo de aventura e 5115-10 - Condutor de turismo de pesca, definindo os condutores como pessoas , que organizam, operam e tratam com segurança equipamentos de forma responsável para que

atividades de turismo e aventura possam ser vivenciadas de maneira segura e com cuidados ao meio ambiente (Brasil, 2018, p.1).

Acerca de condição como educador ambiental, Carolina é contundente: "Sim, educadora ambiental" (Carolina, 2022, p.8) e Ariano afirma: "Eu acho que sim. Certa forma, assim, não é" (Ariano, 2022, p.5), os dois entrevistados são conscientes de suas identidades e afirmam que o educador ambiental tem como função, na fala de Carolina: "funções do educador é multiplicar o conhecimento que ele tem com outra pessoa, dividir" (Carolina, 2022, p.8) e Ariano, se referindo a educação ambiental como função do educador ambiental, "É o que a gente tenta passar sempre para. Para o nosso público. Isso é como na nossa atividade no parque do Utinga" (Ariano, 2022, p.5). Quando tratam das ações que exercem enquanto educadores ambientais: Carolina expõe: "repassar para eles tudo o que a gente tem aqui, tentar passar o máximo de informação possível, da questão do parque, como foi construído. Por quê? Qual é a função dele aqui no meio da nossa, do nosso a cidade" (Carolina, 2022, p.8) e "também levar, tentar fazer, eles, levarem para a vida deles algo que é que é sobre a sobrevivência né! de repente, vai que no futuro estão perdidos no meio da selva" (Carolina, 2022, p.8), com esse mesmo direcionamento, Ariano trata "sobre relação à sobrevivência. A gente explica um pouquinho sobre a fauna. Não é que cada planta pode oferecer para a gente que a gente pode utilizar como abrigo, como remédio" (Ariano, 2022, p.4). assim, a partir das falas selecionadas notamos um movimento que associa a autoavaliação em quando educadores ambientais, com a característica de repasse de conhecimento e de contato com o público visitante, que traz demarcações de seu processo de formação, que os legam conhecimento sobre o processo de sobrevivência na selva, que requer a obtenção de abrigo e remédio.

Para Sampaio (2014), não há um modelo único para considerarmos alguém como educador ambiental, mas que deve-se considerar um horizonte de possibilidades, e nesse horizonte particular, nossos entrevistados tem sua identidade composta, relacionada, fundamentada, no seu processo de formação, com os cursos que tem temática relacionadas a resgate e sobrevivência, assim como a atuação nos espaços em que se materializam a educação ambiental.

Os condutores se identificam como educadores ambientais, por estarem envolvidos com a educação ambiental e fazem reflexões acerca do meio ambiente e questões de nosso cotidiano, são difusores e multiplicadores de conhecimento, assim das suas falas emergem a concepção de educador ambiental que vai ao encontro de Guedes (2020), que observa que tornar-se educador ambiental é uma questão multifatorial, no caso dos nosso entrevistados a escolha pela profissão de condutor de atividades de aventura na natureza é central, outro fator levantado pelo autor é a intersecção entre a educação e o meio ambiente, são elementos vivos na práxis dos condutores. é que dialogam com temas relacionados ao meio ambiente com consciência que estão em uma constante dialética em que ensinam e aprendem com os seus diversos públicos atendidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim temos os entrevistados, dois jovens condutores, identificados como Carolina, (25 anos) e Ariano (22 anos), que estão em início de carreira e têm sua educação básica completa, o currículo é construído com vários cursos técnicos no campo dos socorros urgentes e sobrevivência na selva e o curso fundamental, que os habilita a atuar no PEUt, o curso de condutores de atividades de aventura na natureza. Estes trabalhadores se vêem como educadores ambientais que estão engajados na difusão de conhecimento em específico aqueles relacionado a sobrevivência em meio natural, e não havendo uma base universal para consideração de como se constitui um educador ambiental, pudemos observar que temos os condutores como

educadores ambientais em um caso peculiar em que suas formações os levam a atuarem no meio natural demarcado pela questão da sobrevivência em selva levando em conta a busca de abrigo e medicinais, que são dois elementos centrais para manutenção da vida em ambientes que predominam o meio natural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariano, C (2022). *Entrevista 1*. Entrevista concedida à Marcos Pereira para tese “Educação ambiental na Amazônia: a emersão de diferentes conhecimentos no parque estadual do Utinga em Belém-PA”, Belém.
- Bardin, L (2016). *Análise de Conteúdo*. Tradução: Luís Antero Reto; Augusto Pinheiro. São Paulo, Edições 70, 2016.
- Brasil, Ministério do trabalho (2018). *Cadastro Brasileiro de ocupações*, <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf> (10 Setembro de 2018)
- Carolina, C (2022). *Entrevista 2*. Entrevista concedida à Marcos Pereira para tese “Educação ambiental na Amazônia: a emersão de diferentes conhecimentos no parque estadual do Utinga em Belém-PA”
- Cotes, et al. (2018). Perfil de condutores de trilhas de longa duração em parques nacionais brasileiros. *Revista brasileira Ciência e Movimento*, pp. 166-177, 2018. (<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/8435>).
- Gil, A. C (2008). *Métodos e técnicas da pesquisa social*. 6ª Edição, São Paulo, Atlas.
- Guimaraes, M.V, Maria das Mercês. Relações entre educação ambiental e educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não formais de educação. *Educação Ambiental*. pp. 147-162 , 2006. (<https://www.scielo.br/j/er/a/p8y9Hr36xKxzYYLhGn4rG3q/?lang=pt>).
- Guedes, L. Requisitos para ser educador ou educadora ambiental. *O que eu faço quando digo que sou educador ou educadora ambiental?* Editora. Na Raiz, pp. 53-57, 2020 (<https://vilavelha.ifes.edu.br/images/stories/biblioteca/sala-verde-virtual/educacao-ambiental/o-que-eu-faco-quando-digo-que-sou-educador-ou-educadora-ambiental.pdf>).
- Sampaio, S. M. V. Ser educador ambiental: entre retalhos de textos de identidade. *REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental*, pp. 223–242, 2014. (<https://doi.org/10.14295/remea.v3i1i2.4599> (05 de Novembro de 2023)).
- Triviños, A. N. Silva (1987). *Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas.